

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№3/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 336 sahifa,
20-mart, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Woogyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region
Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	10
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Maktab darsliklari innovatsion o'qitish vositasi sifatida.....	14
Abdullayeva Maftuna Odiljon qizi	
O'quvchilarda raqamli kompetensiyalarni rivojlantirishning samarali usullari.....	18
Aliyeva Shahrizoda Berdimurod qizi	
Fizikada darsdan tashqari to'garak mashg'ulotlarida (7-sinf) o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish.....	20
Allayarova Sayyora Xadjibayevna	
Kouching texnologiyalari asosida bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchilarining amaliy kompetentligini rivojlantirish.....	26
Axmedova Sarvinoz Azatovna	
Pedagogik ta'limda klaster metodlarining dunyo mamlakatlari tajribasidagi o'rni.....	29
Badalov Dilmurod Abdixalilovich	
Human-AI Collaboration in Teaching: a New Paradigm in Pedagogy.....	32
Baxarova Asila Shermatovna	
Orienting 7th-Grade Students Towards Career Choices Through Interdisciplinary Teaching of Physics....	35
Boyturayeva Gulbahor Kamoliddin qizi, Zakhidov Ibrokhimjon Obidjonovich	
Muhandislik sohasi ta'lim yo'nalishi bo'yicha tadbirkorlik g'oyasini shakllantirish usullari.....	41
Butayev Tuxtasin	
Chet tillarini o'rganishda eraklarning roli va ahamiyati.....	46
Djuraeva Gavxar Normurotovna	
Ta'limda "boshqaruv", "kompetentlik" hamda "boshqaruv kompetentligi" tushunchalari.....	49
Egamberdiyeva Gulxayohon Bahodir qizi	
Grammar in Spoken and Written Communication: Practical Aspects – the Use of Communication and Common Errors in Grammar Usage.....	53
Elmirzayeva Maftuna Dusmurod kizi, Mustafoyeva Nigina Shuhrat qizi	
Gadjetlar bolaning rivojlanishi va sog'lig'iga qanday ta'sir qiladi.....	57
Fayziyeva Nodira Sobirovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining konstruksiyalash va modellashtirish kompetensiyalarini rivojlantirish.....	61
Haydarov Mirjalol Shog'dorovich	
Innovatsion yondashuv asosida "Qon aylanish sistemasi" mavzusi bo'yicha nazariy mashg'ulotlarni tashkil etish va o'tkazish metodikasi (8-sinf misolida).....	64
Ibragimova Kamola Zokirjon qizi	
"Bolalar folklori" fanini o'qitishda talabalar tadqiqotchilik kompetensiyasini akmeologik yondashuv asosida takomillashtirishning didaktik imkoniyatlari.....	68
Ilxamova Bibinur Po'latjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida iqtidorli bolalar bilan ishlash texnologiyalari.....	71
Karimjonova Dilrabo Akbarali qizi	
Gamification in Primary School: How Game-Based Methods Increase Motivation to Learn.....	74
Khaitova Nazokat	
Enhancing Project Competencies in Academic English: Integrating Music, Drama, and Technology in Engineering Education.....	78
Abdullayeva Komila Timurovna	
Maktabgacha ta'limda inklyuziv ta'limni tashkil etishning dolzarb masalalari.....	81
Mamatisayeva Surayyo Axmadjon qizi	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarining boshlang'ich sinflarida "Lesson study" metodikasidan foydalanish.....	87
Muradova Feruza Abdurazak qizi	
Ta'limni raqamlashtirish sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-madaniy kompetensiyasini shakllantirish – ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida.....	90
Musaeva Umida Xolmatjonovna	

Zamonaviy ta'limga asoslangan maktabgacha ta'lim tashkilotlarining didaktik salohiyatini takomillashtirish masalalari.....	94
<i>O'rinova Feruza O'ljayevna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalar – ijtimoiy-psixologik fenomen sifatida	98
<i>Otabek Abduraxmonov</i>	
The Development of Technical University Students' Skills for Creative Engineering Projects	102
<i>Parmankulov Farkhod Nurali ugli</i>	
Ijodkorlik asosida bo'lajak tarbiyachilar kasbiy kompetentligini shakllantirish	110
<i>Quysinova Shahlo Nasim qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda o'quv jarayonini loyihalashtirishda innovatsion yondashuv	114
<i>Rahmonov Azamat Ruzvonovich</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning integrativ yondashuv asosida kreativ qobiliyatini shakllantirish	117
<i>Riskitillayeva Nihola Abduvohid qizi</i>	
Kasbiy rivojlanishning umumiy konsepsiyasi va uning ta'lim jarayonidagi ahamiyati.....	120
<i>Turg'unov Axror Yodgor o'g'li</i>	
Ona tili ta'limida fonetik va orfografik mashqlar tasnifi.....	124
<i>Urazboyeva Sabohat Ortiqboyevna</i>	
Shaxs oti yasovchi -chi affiksining faollashuvi	128
<i>Usmanov Abdijabbar Norbo'tayevich</i>	
Experimental Study of Developing Students' Inclusive Readiness in Higher Education Pedagogy Based on a Competency Approach.....	131
<i>Xafizova Umida Juraboy qizi</i>	
Texnik sohalar bo'yicha ingliz tilidagi terminologiyani o'rgatish metodikasi.....	134
<i>Xolxodjayeva Dilfuza Shoakrom qizi</i>	
Biologiya o'quv fanidan olimpiadalar tashkil etishning pedagogik shart- sharoitlari	139
<i>Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li</i>	
Oliy ta'lim tarixiy paradigmalarning shakllanishi va ularning rivojlanish bosqichlari.....	143
<i>Ziyoyeva Irodaxon Umidjon qizi</i>	
Теоретические основы профессиональной рефлексии в педагогической деятельности.....	147
<i>Мухсиева А. Ш., Исохонова А. Ш.</i>	
Анализ основных проблем начального образования в контексте современных вызовов.....	150
<i>Латипова Маърифат Салохиддиновна</i>	
Pedagogik faoliyatda praksiologiyaning o'rni.....	155
<i>Kaldibekova Anargul Sotbarovna, Rahmonova Sevara Burxon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim muassasalarida multimedia texnologiyasidan foydalanish uslubiyoti.....	158
<i>Ashurova Dilfuza Nabiyevna, Shokirova Durдона Shuxrat qizi, Toshtemirova Kamola Ergashevna</i>	
Informatika darslarida o'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning xorij tajribasi	162
<i>Ahmadova Kamola Ahmad qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning kasbga bo'lgan qiziqishlarini shakllantirishda jahon tajribasi (Germaniya tajribasi misolida).....	166
<i>Aminova Nodirabegim Hasanjonovna</i>	
Talabalarning jismoniy sifatlarini rivojlantirishda Crossfit mashg'ulotlarining roli	171
<i>Arabbayev Xurshidbek Xusniddinovich</i>	
Turistik terminlarning etimologik manbalarini Scaffolding metodi yordamida o'rganishning nazariy-metodologik asoslari.....	175
<i>Ashurov Nurbek Oybek o'g'li</i>	
The Problem of Oral Diseases	179
<i>Babayeva N. M.</i>	
Biomexanik tahlil asosida yadro irg'itish texnikasini takomillashtirish samaradorligi.....	182
<i>Djabbarov Ahror Islamovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida estetik tarbiya tushunchalarini rivojlantirishda art-pedagogikaning nazariy asoslari.....	186
<i>Gulboyev Akbar Tuxtayevich</i>	
Jismoniy tarbiya darslarida xorij tajribalaridan foydalanish.....	190
<i>Islomov Maruf Abdushukurovich</i>	

Maktabgacha katta yoshdagi bolalarni STEAM texnologiyasi asosida intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishning amaliy tizimi	193
Jo'rayeva Dilafro'z Shuxrat qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda liderlik sifatlarini rivojlantirish bo'yicha tajriba-sinov ishlarini tashkil etish	197
Kadirova Nilufar Mirkarim qizi	
Harakatli o'yinlar vositasida ijtimoiy moslashuvchanlik va hamkorlikni shakllantirish texnologiyasi	201
Karimova Sadoqat	
Musiqaviy ritmik gimnastikada foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	206
Kazakov Shavkat Norqobilovich	
Creativity of Students in the Process of Independent Education	209
Kurbanova Buzaynab Nurmukhammadiyevna	
Qashqadaryo viloyatida faoliyat ko'rsatayotgan bolalar musiqa va san'at maktablarining umumiy tarixi....	213
Moxira Maxmanova	
Futbol sportini rivojlantirishning maqsad va vazifalari	217
Nigmanov Maxkam Mamurjanovich	
Talabalarda kooperativ kompetentlikni rivojlantirish dolzarb pedagogik muammo sifatida	220
Qudratxo'jayeva Dilshodaxon G'ayratilla qizi	
The Methodology of Teaching Graphic Elements in the Python Programming Language	223
Rajabova Gulchekhra Salomovna	
Tizimli yondashuv otmning ilmiy-ta'limiy potensialini shakllantirish omili sifatida	227
Saidova Zarifa Uskanboy qizi	
Koxlear implantatsiyaning kelib chiqish tarixi va koxlear implant samaradorligi.....	230
Salimova Hilola Rustamovna	
Talaba qizlarga musiqa yordamida badiiy gimnastika arqonida bajariladigan mashqlarni o'rgatish va takomillashtirish.....	235
Sultanova Musharafxon Xudoykul qizi	
Fizika darslarida o'quvchilarda ma'naviy va axloqiy tarbiyani shakllantirish metodikasi	239
Turabova Lobar Xusen qizi	
Boshlang'ich sinflarda o'qishga o'rgatish metodikasi: an'anaviy va innovatsion yondashuvlar.....	242
Yusupova Sanobar Odil qizi	
Актуальные методы и инструменты на уроках рки при изучении синонимов, антонимов и фразеологизмов.....	245
Алиева Малика Шухратовна	
Нейроупражнения как средство повышения познавательных навыков у детей начальной школы....	248
Бабаназарова Мафтуна Назарбековна	
Диалогическая структура романа: взгляд через призму автора	251
Шиманская Диана Боходировна	
O'zbek va rus adabiyotida drabbl janri: Anton Chexov va Abdulla Qahhor ijodi misolida.....	254
Annayeva Lola Rasulovna	
O'zbek tilida zamonaviy lingvistik tendensiyalar: yangi so'zlar, ijtimoiy tarmoqlar va ommaviy madaniyat ta'siri	257
Absalomova Dildora Ravshanovna	
Mehnatsevarlik tushunchasining psixologik va pedagogik tahlili	261
Axmadaliyeva Muxarramoy Olimjon qizi	
Umumta'lim maktablarida interfaol metodlar yordamida ingliz tili mashg'ulotlarini tashkil etish yo'llari.....	263
D. A. Mirsagatov	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning bog'langan nutq rivojlanishining o'ziga xos xususiyatlari.....	267
Irkinova Iroda	
Nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagogik boshqaruvni takomillashtirish va ta'lim sifatini oshirish mexanizmlari	271
Akmalova Mohinur Zafarovna, Ismoilova Farangiz Xasan qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida TRIZ texnologiyasidan foydalanish.....	275
Kodirova Madina Kobuljon qizi	
Boshlang'ich sinf darslarida darsliklar bilan ishlashning ahamiyati	278
Kubayeva Nilufar Shuhrat qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni maktab ta'limiga tayyorlashning innovatsion metodik tizimi.....	281
Nosirova Ra'no Xamidovna	

Tarix darslarida axloqiy qadriyatlarni o'rgatishning innovatsion metodlari: interfaol usullar va texnologiyalardan foydalanish	284
Rayxona Surobova	
Bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlash jarayonida kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirish	288
Safarova Sojida Saxaddin qizi	
Zamonaviy pedagogik texnologiyalar qo'llash orqali talabalariga siydik tosh kasalliklarining o'qitishni takomillashtirish	291
Soliyev Muzaffarjon Baxtiyorjon o'g'li	
Phrasal Verbs and Their Role in Everyday English	295
Zuvaytova Sarvinoz Nusraxon kizi	
Значение толерантности в современном образовании	298
Бекбосинова Зияда Куралбай қизи	
Лингвистика: история, основные концепции и современные тенденции	301
Юлдашева Дилноза Бекмуродовна	
Shaxmat sporti orqali strategik fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishning psixopedagogik asoslari	304
Rajapov G'olibbek Oripovich	
Maktab direktorlarining boshqaruv ko'nikmalarini sinergetik yondashuv asosida rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	308
Yusupova Dilnoza Fayzullayevna	
The Influence of Shakespeare on Modern English Literature	311
Ismoilov Anvar Rustamovich, Ismoilova Shaxzoda Isroilovna	
Talabalar estetik madaniyatini rivojlantirishda badiiy pedagogika imkoniyatlaridan foydalanishning nazariy asoslari	315
Z. Q. Akramjanova	
Pedagogik innovatsiyalar va ularning ta'lim sifatiga ta'siri	319
Pardayeva Zilola Suvankulovna	
Ta'lim sifatini oshirishda interfaol usullarning o'rni	322
Lapasova Zebiniso Xidirovna	
Jamoda ishlash ko'nikmalarining boshlang'ich ta'limni tashkil etishdagi ahamiyati	325
Shaxnoza Baxromjonovna Jumanova	
Ta'limda gamifikatsiyaning etika va pedagogik tamoyillari	329
Raxmonova Mexriniso Shuxratovna	
Социально-эмоциональное обучение в общеобразовательной школе: как фактор развития навыков XXI века	333
Нажмудинова Мадина Халимовна	

JAMOADA ISHLASH KO'NIKMALARINING BOSHLANG'ICH TA'LIMNI TASHKIL ETISHDAGI AHAMIYATI

Shaxnoza Baxromjonovna Jumanova
 "University of business and science"
 Nodavlat oliy ta'lim muassasasi o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada kolaboratsiya, ya'ni birgalikda, jamoaviy ish va hamkorlik orqali sog'lom mehnat madaniyati va muhitini rivojlantirish imkoniyati, shuningdek, shaxslar guruhlarini kuchli ko'nikmalar va samarali mehnat evaziga maqsadlarga erishishlari mumkinligi hamda jamoada ishlash ko'nikmalarining boshlang'ich ta'limni tashkil etishdagi ahamiyati tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: boshlang'ich ta'lim, kolaboratsiya, kreativlik, integratsiya, hamkorlikda o'qitish, ta'lim jarayonidagi hamkorlik.

Abstract: This article explores how collaboration – that is, joint teamwork and cooperation – can contribute to developing a healthy work culture and environment, where groups of individuals achieve goals through strong skills and effective performance. It also emphasizes the importance of teamwork skills in organizing primary education.

Key words: primary education, collaboration, creativity, integration, collaborative teaching, collaboration in the educational process.

Аннотация: В данной статье рассматривается, как коллаборация, то есть совместная командная работа и сотрудничество, способствует формированию здоровой трудовой культуры и среды, в которой группы людей могут достигать целей благодаря сильным навыкам и эффективной работе. Также подчеркивается важность командных навыков в организации начального образования.

Ключевые слова: начальное образование, сотрудничество, креативность, интеграция, совместное обучение, сотрудничество в образовательном процессе.

KIRISH

Bugungi kunda uzluksiz ta'limning asosiy bo'g'ini hisoblangan boshlang'ich ta'limni tashkil etishga oid islohotlar bolalarning intellektual, ijtimoiy va shaxsiy rivojlanishini ta'minlashda asosiy omil hisoblanadi. Ushbu islohotlar doirasida o'quv dasturlarini modernizatsiya qilish, ya'ni an'anaviy yondashuvlardan voz kechib, zamonaviy mazmun, innovatsion metodlar va interfaol o'qitish uslublarini joriy etish orqali bolalarning mustaqil fikrlash, muammolarni hal qilish va ijodkorlik salohiyatini rivojlantirishga katta e'tibor qaratilmoqda. Shu bilan birga, o'qituvchilar malakasini oshirish maqsadida doimiy professional rivojlanish, seminar va treninglar tashkil etilib, ularni zamonaviy pedagogik bilimlar bilan ta'minlash, yangi texnologiyalarni o'zlashtirish va interaktiv ta'lim uslublarini qo'llashga o'rgatish yo'lga qo'yilmoqda.

O'zbekiston Respublikasining yangi taraqqiyot davrida boshlang'ich ta'lim jarayonini xalqaro ta'lim dasturlariga moslashtirish va uning ko'rsatkichlarini oshirib borish "O'zbekiston-2030" strategiyasida belgilangan asosiy vazifalardan birini tashkil etadi¹. Shu jihatdan, butun dunyo mamlakatlari ta'lim tizimida amal qilayotgan o'quvchilarning 4K modeli, ya'ni kommunikatsiya (ta'lim sharoitidan foydalanish), kollaboratsiya (jamoada bo'lib ishlash), kreativlik (ijodiy fikrlash) va kritik fikrlash (tanqidiy fikrlash) ko'nikmalarini shakllantirish muhim masalalardan hisoblanadi. Shundan kelib chiqib, tadqiqot ishida aynan boshlang'ich sinf o'quvchilarining jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantirish maqsad qilib olingan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Jamoada o'qitish hamkorlik pedagogikasining muhim shakli bo'lib, hamkorlik pedagogikasining asosi sifatida yuksak axloqiy va insonparvarlik qarashlari O'rta Osiyo Uyg'onish davrida yashab, ijod etgan qomusiy olimlarimizning asarlarida g'oya va aniq nazariyalar ko'rinishida o'z aksini topgan.

1 "O'zbekiston – 2030" strategiyasi. // www.ziynet.uz

Abu Nasr Forobiy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali ibn Sinolar ijtimoiy tuzum, davlatning gullab-yashnashi uchun zarur bo'lgan muhim insonparvarlik va hamkorlik g'oyalarini ilgari surishda, shuningdek, insonparvarlashuv bosqichlari, mezonlari va tamoyillarini ishlab chiqishda katta hissa qo'shganlar.

O'rta Osiyo mutafakkirlarining fikr va g'oyalaridan kelib chiqqan holda shuni aytilish mumkinki, hamkorlik pedagogikasi asosida boshlang'ich ta'limda ta'lim-tarbiya jarayonini takomillashtirish, o'quvchilarning jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantirish ta'lim muassasalari amaliyotida muayyan o'zgarishlar kiritishga yo'naltiriladi.

O'zbekistonlik olimlardan N. Azizxo'jayeva, J. Yo'ldoshev², R. Safarova, B. Xo'jayev, Sh. Abdullayeva, N. Dilova singari olimlar tomonidan jamoada o'qitish metodikasi, o'zaro do'stona munosabatlarga asoslanib hamkorlikda faoliyat ko'rsatish ko'nikmalarini shakllantirish strategiyalari yoritib berilgan. N. Dilovaning fikricha, hamkorlikka asoslangan pedagogika o'qituvchi hamda o'quvchilarning birgalikdagi faoliyatini ifodalovchi tizim bo'lib, bu jarayonda jamoaning ijodiy quvvatlari va faoliyat samaradorligi namoyon bo'ladi. Yangi maqsadlarni ro'yobga chiqarish imkoniyati ta'minlanadi. Bu maqsad – o'quvchilar jamoasining, ularning kuchlari yordamida qo'shimcha ijodiy natijani qo'lga kiritishga o'rgatishdan iborat.

B. Adizov o'zining tadqiqot ishida boshlang'ich ta'limni tashkil etishga oid fikrlarini bildirib, quyidagicha izohlaydi: boshlang'ich ta'lim uzluksiz ta'limning asosiy bo'g'ini bo'lib, ushbu bosqichda ta'limni sifatli tashkil etish, o'qitish metodikalaridan samarali foydalanish, o'quvchilar bilan jamoaviy ta'lim shakllaridan foydalanish ko'zlangan maqsadga erishishga xizmat qiladi. Jumladan, bu bosqichda o'quvchilarning ta'lim tizimiga moslashish jarayoni amalga oshirishini hisobga olib, ularni hamkorlikda ishlash ko'nikmalarini rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi³. Zamonaviy ta'lim sharoitida jamoada samarali ishlash qobiliyati o'quvchilar uchun muhim mahorat sifatida tobora ko'proq e'tirof etilmoqda. Turli kasbiy sohalarda hamkorlikdagi ish muhitiga global siljish kelajakdagi muvaffaqiyat uchun muhim ko'nikmalar sifatida jamoaviy ish va hamkorlik muhimligini ta'kidlaydi. Shunday qilib, ta'lim tizimlari hozirda bu ko'nikmalarni o'quvchilarda erta yoshdan boshlab rivojlantirishga ko'proq e'tibor qaratilmoqda.

O. Jabborova bu borada quyidagicha ta'kidlaydi: boshlang'ich ta'limda jamoaviy ishning ahamiyati o'quv yutuqlaridan tashqari, u shaxslararo munosabatlarni rivojlantirish, hissiy intellekt va turli nuqtai nazarlarni chuqurroq tushunishni o'z ichiga oladi. O'quvchilarning umumiy maqsadlar sari birgalikda ishlashi, bilim almashishi va muammolarni birgalikda hal etishni o'z ichiga olgan hamkorlikda o'rganish – bu ko'nikmalarni rivojlantirishning asosiy pedagogik yondashuvidir⁴.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda kuzatish, to'g'ridan-to'g'ri suhbat, anketa va pedagogik eksperiment metodlari qo'llanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Kolaboratsiya – bu birgalikda, jamoaviy ish va hamkorlik asosida sog'lom mehnat madaniyati hamda muhitni rivojlantirish jarayonidir. Bunda shaxslar guruhlari kuchli ko'nikmalar va samarali mehnat orqali maqsadlarga erishishlari mumkin. Hamkorlikdagi jamoaviy ish innovatsiyalarni rag'batlantiradi, ishdan qoniqishni oshiradi, muammolarni hal etish uchun yechimlarni topishga yordam beradi va mukammal rivojlanishga zamin yaratadi.

Tadqiqotda boshlang'ich sinf o'quvchilarida hamkorlikka asoslangan jamoada ishlash ko'nikmalarini shakllantirish mazmuni va mohiyati o'rganildi. Tadqiqot o'qituvchilarga jamoada ishlash ko'nikmalarining asosiy komponentlarini har tomonlama tushunishga yordam berish, ta'lim sharoitida ushbu ko'nikmalarni rivojlantirish uchun amaliy strategiyalarni taklif qilishni maqsad qiladi. O'quv dasturiga hamkorlikda o'qitishni integratsiyalash orqali o'qituvchilar o'quvchilarni zamonaviy dunyoning murakkabliklariga tayyorlaydigan dinamik va inklyuziv ta'lim muhitini yaratishlari mumkin.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida jamoaviy ishlash ko'nikmalarini rivojlantirishga bo'lgan ehtiyoj bir necha omillar bilan bog'liq ekanini aniqlandi. Birinchidan, texnologiyalarning jadal rivojlanishi va global hamjamiyatlarning o'zaro bog'liqligi ortib borayotgani sababli turli fanlar va madaniy kontekstlarda hamkorlik qila oladigan shaxslar talab etiladi. Ikkinchidan, zamonaviy muammolarning murakkabligi innovatsion yechimlarni ishlab chiqish uchun birgalikdagi sa'y-harakatlarni talab qiladi. Nihoyat, ta'limda loyiha va tajriba asosida o'rganishga o'tish boshlang'ich sinf o'quvchilarining jamoada samarali ishlash ko'nikmalariga ega bo'lishini zarur etmoqda.

Xorijiy ta'lim nazariyasi va amaliyotida jamoada o'qitish ("cooperative learning") an'anaviy ta'limga muqobil yondashuv sifatida keng tadqiq etilgan. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, hamkorlik samaradorligi – ishtirokchilarning interfaolligi, o'zaro aloqadorligi va o'zaro mas'uliyati hisobiga ta'minlanadi. Guruh a'zolari o'rtasidagi konstruktiv

2 Azizxo'jayeva N.N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. O'quv qo'llanma. -T.: O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi, Adabiyot jamgarmasi nashriyoti. 2006, 160 b.

3 Adizov B. Boshlang'ich ta'limni ijodiy tashkil etishning nazariy asoslari: Ped. fan. dok. ... dis. –Toshkent, 2003. – 276 b.

4 Jabborova O. Boshlang'ich ta'lim metodikasining yangi nazariy masalalari. – Toshkent, 2023

o'zaro harakat, individual mas'uliyat va umumiy natijaga yo'naltirilganlik ushbu jarayonning muvaffaqiyatini belgilaydi.

Kollaboratsiya – bu dasturiy ta'minot ishlab chiqish loyahasida manfaatdor tomonlar vaqt va hududdan qat'i nazar, loyiha natijalarini muhokama qilish, hujjatlashtirish va amalga oshirish maqsadida birgalikda ishlashi mumkin bo'lgan onlayn uchrashuv maydonidir. Ushbu atama 2002-yilda Gredi Buch va Alan U. Braun tomonidan kiritilgan⁵.

Hamkorlikda o'qitish g'oyasi turli mamlakat olimlari, jumladan, Amerika J. Xopkins universiteti professori R. Slavin, Minnesot universiteti professorlari R. Jonson va D. Jonson, Kaliforniya universiteti professori Sh. Sharon tomonidan ishlab chiqilgan. O'tgan asrning 1970-yillarida J. Dyui hamkorlikda o'qitishda natijalarni oldindan ko'ra bilish va amaliy faoliyatni tashkil etish g'oyasini ilgari surgan. Hamkorlikda o'qitish g'oyasi didaktikada 1970-yillarda shakllanib, Buyuk Britaniya, Kanada, Germaniya, Avstraliya, Niderlandiya, Yaponiya, Isroil kabi mamlakatlar ta'lim muassasalarida keng qo'llanila boshlandi.

Hamkorlik – bu berilgan loyihani bajarish jarayonida umumiy g'oyani ishlab chiqish yoki topshiriqni amalga oshirish maqsadida turli ko'nikmalarga ega bo'lgan bir yoki bir nechta shaxslar bilan birgalikda faoliyat yuritish jarayonidir. Ta'lim jarayonida esa hamkorlik – bu maqsadga erishish yoki natija ishlab chiqarish yo'lida turli tajribalarga ega o'quvchilarning umumiy faoliyat olib borishidir.

Jamoadagi hamkorlik – bu samaradorlikni oshirish, muammolarni hal etish, sog'lom munosabatlarni rivojlantirish va jamoaviy ishni shakllantirish imkonini beruvchi o'zlashtirilgan ko'nikmalar to'plamidir.

Jamoadagi hamkorlik ko'nikmalarini shakllantirish bir qator funksiyalarni o'z ichiga oladi hamda quyidagi tarkibiy qismlarni qamrab oladi (1-rasmga qarang).

1-rasm: Jamoadagi ishlab chiqish ko'nikmalarini rivojlantirishning tarkibiy komponentlari

- 1) O'zini-o'zi anglash – jamoadagi har bir ishtirokchining aslida kim ekani, nimani xohlashi va boshqalardan nimaga muhtojligi haqida aniq tasavvurga ega bo'lishi.
- 2) Maqsadni belgilash – loyihaning maqsadini hamda har bir ishtirokchining shaxsiy maqsadlarini aniqlab olish.
- 3) Resurslarni boshqarish – axborotni tartibli saqlash va uni qanday almashish mumkinligini aniqlash.
- 4) Kechirimlilik – xatolar uchun kechirim so'rashga tayyor bo'lish va xato qilganlarni kechira bilish.
- 5) Hamkorlik vositalari – hamkorlik vositalaridan foydalangan holda aniq va o'z vaqtida muloqot qilish.
- 6) Muammolarni hal qilish – ochiq fikr bilan to'siqlarni aniqlash va ularni muhokama qilishga tayyor bo'lish.
- 7) O'rganish imkoniyatlari – o'rganish, o'sishni rag'batlantirish va ijodkor bo'lish uchun jamoaviy tajribalarni egallash.
- 8) Yumshoq ko'nikmalar (soft skills) – fikr va xulq-atvorni rivojlantirish, chunki bu loyihalarni qanday boshqarilishiga ta'sir qiladi.
- 9) Innovatsiyalarni rag'batlantirish – to'siqlarga duch kelish va ijobiy munosabat bilan qiyinchiliklarni yengish.
- 10) Muvaffaqiyatni baham ko'rish – katta guruh maqsadlariga erishish va jamoaviy g'alabalarni o'z ichiga olish uchun muvaffaqiyat haqidagi qarashlarni kengaytirish.

5 Booch, G.; Brown, A. W. (2003). "Collaborative Development Environments". In Zelkowitz, M. (ed.). *Advances in Computers*. Vol. 59. San Diego, CA: Academic Press. pp. 1-29. doi:10.1016/S0065-2458(03)59001-5. ISBN 0-12-012159-X.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Shunday qilib, jamoaviy ish – bu umumiy maqsadga erishish yo'lida bir yoki bir nechta insonning birgalikdagi faoliyatini amalga oshirish jarayoni hisoblanadi. Ta'lim jarayonidagi jamoaviy ish – bu o'quvchilar guruhining birgalikda samarali ishlashi, o'zaro muloqot qilishi, rollar va yetakchilikni aniqlashi, resurslarni almashishi va bir-birini faol tinglashi jarayonidir.

Jamoadi ishlash ko'nikmalarini rivojlantirish boshlang'ich ta'limda bolalarning shaxsiy va ijtimoiy rivojlani-shini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu ko'nikmalar nafaqat bugungi kun talablari asosida shakl-langan muhitda muvaffaqiyatli ishlashga, balki kelajakda yuzaga keladigan murakkab ijtimoiy va professional vaziyatlarda ham samarali faoliyat yuritish uchun zarur bo'lgan asosiy poydevorni tashkil etadi. Boshlang'ich ta'lim bosqichida mazkur ko'nikmalarni shakllantirish orqali yosh avlodda hamkorlik, ishonch va mas'uliyat kabi muhim qadriyatlarni o'zlashtirish imkoniyati yaratiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. "O'zbekiston – 2030" strategiyasi. // www.ziyounet.uz
2. Azizxo'jayeva N.N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. O'quv qo'llanma. – T.: O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi, Adabiyot jamg'armasi nashriyoti, 2006. – 160 b.
3. Adizov B. Boshlang'ich ta'limni ijodiy tashkil etishning nazariy asoslari: Ped. fan. dok. ... dis. – Toshkent, 2003. – 276 b.
4. Jabborova O. Boshlang'ich ta'lim metodikasining yangi nazariy masalalari. – Toshkent, 2023.
5. Booch, G.; Brown, A. W. (2003). "Collaborative Development Environments". In Zellkowitz, M. (ed.). *Advances in Computers*. Vol. 59. San Diego, CA: Academic Press. pp. 1–29. doi:10.1016/S0065-2458(03)59001-5. ISBN 0-12-012159-X.
6. Slavin, R. E. *Cooperative Learning: Theory, Research, and Practice* (3rd ed.). Pearson, 2015.
7. Johnson, D.W., & Johnson, F.P. *Joining Together: Group Theory and Group Skills* (11th ed.). Pearson Education, 2009.
8. Scholtes, Peter R. *The Team Handbook: How to Use Teams to Improve Quality*. Copyright 1988 by Joiner Associates Inc.
9. Nishonova Z.T. Ijodiy mustaqil fikrni tarbiyalashda o'qituvchining rolini yanada oshirish // Ta'lim va tarbiya. – 2001. – №1–2. – B. 40–42.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.